

DÜNYA ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ROLÜ

THE STRATEGIC ROLE OF THE STRAIT OF HORMUZ IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENERGY SECURITY

Muhammed Yunus SEVİNÇ

Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Bölgesel Kalkınma İktisadi; myunussevinc@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-2601-0867

Murat CİHANGİR

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü muratscihangir@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-9301-422X

ÖZET

İnsanlığın suyla tanışması antik zamanlarda nehirlerin ulaşım ve ticarete kullanılmasıyla başlamaktadır. Gemilerin icadıyla medeniyetler ilerleme kaydederek okyanuslara ve denizlere açılmayı başarmışlardır. İnsan gücüyle çalışan mekanik deniz sistemleri yerini buhar gücüne bırakması ve teknolojik ilerlemelerin yarattığı imkanlar deniz taşımacılığını uluslararası ticarete vazgeçilmez bir noktaya ulaştırmıştır. Sanayi devrimi, petrolün keşfedilmesi ve küreselleşmeyle birlikte stratejik su yolları, kanallar ve boğazlar deniz ulaşımı açısından daha fazla önem kazanmıştır. Özellikle Modern çağda küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ticari bağımlılıklar denizlerde stratejik konumda bulunan geçiş noktalarının uluslararası ticaret ve küresel enerji piyasası açısından var olan önemini daha fazla artırmıştır. Küresel enerji piyasasını etkileyebilmesi bakımından Ortadoğu'da yer alan; Süveyş Kanalı, Babülmendep Boğazı, Cebelitarık Boğazı ve Hürmüz Boğazı Ortadoğu'da yer alan önemli deniz yollarından bazılarıdır. Bunlar arasında Hürmüz Boğazı bölgesel ve küresel enerji piyasası açısından kritik öneme sahiptir. Dünya enerji piyasasına deniz yoluyla akan petrolün dörtte birinden fazlası yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden geçmektedir. Dünya hidrokarbon ticaretinin %20'si yanı sıra dünya geneli petrol ticaretinin ise %80'i hürmüz boğazı üzerinden sağlanmaktadır. Bu durum Hürmüz Boğazını ekonomik ve stratejik olarak önemli bir noktaya taşımaktadır. Nitekim Hürmüz Boğazında geçmiş yıllarda çeşitli jeopolitik nedenlerden dolayı deniz ticaretinin aksamaması veya boğazın kapanmasının küresel enerji piyasası üzerinde yarattığı etkiler incelenmiştir. Jeopolitik risk boyutuna göre olası senaryo ve risklerin enerji piyasası üzerindeki etki varsayımları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak Hürmüz Boğazı enerji piyasası üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak jeopolitik ve jeoekonomik etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deniz ticareti, Hürmüz Boğazı, petrol

ABSTRACT

Humanity's acquaintance with water begins with the use of rivers for transportation and trade in ancient times. With the invention of ships, civilizations made progress and managed to open to oceans and seas. The replacement of manpowered mechanical marine systems with steam power and the opportunities created by technological advances have made maritime transportation an indispensable point in international trade. With the industrial revolution, the discovery of oil and globalization, strategic waterways, canals and straits have gained more importance in terms of maritime transportation. Especially in the modern era, the commercial dependencies that have emerged under the influence of globalization have increased the importance of strategically located transit points in the seas in terms of

international trade and the global energy market. The Suez Canal, the Babulmendep Strait, the Strait of Gibraltar and the Strait of Hormuz are some of the important sea routes in the Middle East in terms of affecting the global energy market. Among these, the Strait of Hormuz is of critical importance for the regional and global energy market. More than a quarter of the oil flowing into the world energy market by sea, as well as a fifth of the liquefied natural gas (LNG) trade, passes through the Strait of Hormuz. In addition to 20% of the world's hydrocarbon trade, 80% of the world's oil trade is provided through the Strait of Hormuz. This makes the Strait of Hormuz economically and strategically important. As a matter of fact, the effects of the disruption of maritime trade or the closure of the Strait of Hormuz due to various geopolitical reasons in the past years on the global energy market have been analyzed. According to the geopolitical risk dimension, the impact assumptions of possible scenarios and risks on the energy market have been emphasized. As a result, it is concluded that the Strait of Hormuz has a direct and indirect geopolitical and geoeconomic impact on the energy market.

Keywords: Maritime trade, Strait of Hormuz, Oil

GİRİŞ

Antik çağlardan itibaren su, medeniyetin ve siyasi/ekonomik gücün sembolü haline gelmiştir. Medeniyetlerin suyla olan deneyimi nehirlerle başlayıp gemilerin icat edilmesiyle ileri bir boyuta ulaşmıştır. Sanayi Devrimi, Petrolün Keşfedilmesi ve küreselleşme gibi önemli gelişmeler deniz ticaretine prestij kazandırmıştır.

Bu çalışmada, Deniz Ticaretinde geçiş rotalarının uluslararası ticaret ve küresel enerji piyasası açısından önemine değinilmiştir. Çalışmada boğazların, kanalların ve suyollarının stratejik ve ekonomik ilişkisi üzerinde durularak, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji piyasası ve deniz ticareti açısından önemi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret ve enerji piyasasındaki önemini analiz etmek, boğazın kapanmasının veya işlevinin kısıtlanmasının küresel makroekonomik etkilerini değerlendirmektir.

Küresel sanayiye besleyen petrolün geçtiği en önemli deniz yolları Ortadoğu'da yer almaktadır. Bu yönüyle Ortadoğu, tarih boyunca ekonomik ve stratejik açıdan önemli prestije sahip olmuştur. Ortadoğu coğrafyası Asya, Avrupa ve Afrika üçgeninde yer alması ve doğu ile batı ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca stratejik önemini korumuştur. Yakın tarihte ise Ortadoğu'daki askeri ve politik gelişmelerin deniz ticareti, petrol arzı ve enerji piyasası üzerindeki etkileri, özellikle Hürmüz Boğazı örneği üzerinden değerlendirilmiştir.

Dünya Bankası'nın 2024 yılında yayımladığı "Jeopolitik risklerin Gölgesi Altında" başlıklı araştırma raporundan elde edilen veriler doğrultusunda, Ortadoğu'da üç farklı boyuttaki risk senaryosunun küresel petrol ve enerji piyasası üzerinde yaratabileceği etkiler incelenmiş olup enerji piyasası üzerinde olası etkilere yer verilmiştir. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın petrol ve enerji piyasası üzerinde sahip olduğu stratejik öneme değinilerek boğazın uluslararası ticaret, enerji piyasasına petrol arz eden Körfez ülkeleri ve petrol ithalatçısı ülkeler açısından önemi ele alınmıştır. Bu yönüyle, politika yapıcılar, stratejik planlamacılar, enerji sektörü paydaşları ve akademisyenler için karar alma süreçlerinde kullanılabilecek güncel ve veri temelli bir analiz sunmaktadır.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji piyasası ve deniz ticareti açısından sahip olduğu ekonomik, stratejik ve politik önem birçok çalışmada ele alınmıştır. Enger, Orttung ve Perovic (2009) Küresel enerji piyasasına taşınan petrolün uzun ulaştırma güzergahlarından dolayı Hürmüz Boğazını kullanmadan geçiş sağlamanın yüksek maliyetli olabileceği bu durumun enerji piyasasında maliyetleri artırabileceğini dolayısıyla petrolün Hürmüz Boğazını kullanmadan taşınmasının imkansız olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Demir (2014) çalışmasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü altında tutan İran'ın, boğazlarla ilgili zaman zaman ABD ile gerilim yaşanmasına yol açmaktadır. İran, Hürmüz Boğazını askeri ve stratejik güç unsuru olarak kullanabilmektedir. Bu durum, bölgede gerilimin tırmanmasına ve bölgede enerji piyasasının etkilenebilmesinde yol açtığını ileri sürmüştür. Bir diğer çalışmada ise Rather (2018) İran ve ABD arasında karşılıklı tehdit ve restleşmenin Hürmüz Boğazı'nın kesintiye uğraması ihtimalini gündeme getirmesi nedeniyle enerji piyasasında oynaklığa yol açtığını öne sürmüştür. Boz (2018) tarafından yürütülen çalışmada, Hürmüz Boğazı'nın Körfez ülkeleri açısından ekonomik faaliyetlerin boğaza bağlı olduğu; yanı sıra Körfez ülkelerinin tek çıkış noktası olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca, İran'ın boğaz üzerindeki egemenliği nedeniyle boğazı stratejik güç unsuru olarak kullanabileceğine değinmiştir. Ausaf (2024), Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji güvenliği için kritik bir darboğaz olduğunu; boğazda yaşanabilecek kesintinin varsayımsal olarak petrol fiyatlarında yüksek artışlara ve arz kesintilerine yol açabileceğini öne sürmüştür. Ayrıca kesinti ihtimallerinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine daha büyük risk senaryosu ihtimallerinde ise varil başına 150 ila 350 dolara kadar yükselebileceğini iddia etmiştir.

2. KÜRESEL ENERJİ AKIŞINDA BİR KILIT NOKTA: HÜRMÜZ BOĞAZI VE DENİZ TİCARETİ

Denizler ve okyanuslar, ekolojik döngünün en kritik parçaları olmasının yanında, tarih boyunca insanlığın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ulaşımın sağlanmasında hayati bir rol oynamıştır. Asırlar boyu ulusların ve devletlerin, önemli deniz yolları üzerinde hâkimiyet kurma çabası söz konusu olmuştur. Hâkimiyet kurma çabasının temel nedenlerinden bazıları; ticarete hakim olmak, hammadde kaynaklarını ele geçirme ve enerji kaynaklarını kontrol altına alma çabası şeklinde sıralanabilir. Bu çaba, karşımıza savaşlar, antlaşmalar ve uluslararası organizasyonlar olarak çıkmaktadır. ABD'li deniz stratejisti Alfred Thayer Mahan, denizlerden güçlü ve caydırıcı donanmaya sahip olunmasının denizler üzerinde hâkimiyet ve üstünlük sağlamada etkili olabileceğini belirtmiştir (Mahan, 2013, s. 118).

Denizler ve okyanuslar insanlığın ortak mirası kabul edilmiş ve devletlere ödevler yükleyen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ve 1958 yılında imzalanan Cenevre Karasuları ve Bitişik sözleşmesinde yer verilmiştir. Denizlerde geçişlerle ilgili düzenlemeler BMDHS'nde "Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazlar Başlığı" altında düzenlenmiş olup boğazlara ve geçiş rejimlerine ayrıca değinilmiştir. Özellikle Cenevre Karasuları ve Bitişik Sözleşmesi, boğazlarla ilgili geçiş rejimini düzenleyen önemli bir belgedir(Vank, 1998, s. 84-116).

Denizlerin ekonomi disipliniyle olan ilişkisi, tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. Denizler gıda, ulaşım, turizm ve enerji gibi insanlığın ekonomik faaliyetleri bakımından en

önemli gelir kaynakları olmuşlardır. Özellikle uluslararası ticaretin sağlanması ve enerji kaynaklarının taşınmasında, en fazla tercih edilen ulaşım yöntemi deniz taşımacılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya ticaretinin yaklaşık %80'i deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Dünya genelinde 52 stratejik boğaz ve çeşitli su kanalları bulunmaktadır. Boğazlar ve su kanalları, hem buldukları coğrafi konumun zenginliği açısından hem de deniz ticareti açısından küresel öneme sahiptirler. Bu bağlamda, deniz ulaşımının tercih edilmesinde mesafeyi kısaltması ve ulaşım maliyetlerini düşürmesi bakımından, boğazların ve kanalların etkili olduğu bilinmektedir (Tümertekin & Özgüç, 2020, s. 498-505).

Deniz taşımacılığı, hava yollarına kıyasla 22 kat, kara yollarına kıyasla 7 kat, demir yollarına kıyasla 3 kat daha ucuz maliyete sahiptir. 21. yüzyılda hızlıca sanayileşen dünya ekonomisinde imalat ve tedarik zinciri sektörlerinin artan önemi, nihai mal taşımacılığına olan talebi ciddi biçimde artırmıştır. Bu çerçevede, düşük maliyetli yapısı nedeniyle deniz taşımacılığı, uluslararası ticarete tercih edilen başlıca lojistik yöntemler arasında stratejik önemini korumuştur (Devlet Planlama Teşkilatı, 2007, s. 1-5).

Şekil 1. Uluslararası Deniz Ticareti ve Dünya GSYH'si Aynı Anda Ancak Farklı Hızlardaki Değişimi (UNCTAD, 2024, s. 6-9)

Dünya GSYH 'sinin yıllık yüzdesel değişimi ile uluslararası deniz ticaretinin yıllık yüzdesel değişimleri incelendiğinde, bu iki oranın yüzdesel değişimleri doğrusal ilişkiye sahip oldukları görülmektedir. 2008 sonrası ve 2020 yıllarında meydana gelen yüzdesel değişim iki ölçek arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Bu anlamda, deniz ticareti dünya GSYİH'sine doğrudan etki edebilmektedir (Şekil 1).

19. Yüzyılda %10 dolaylarında olan uluslararası ticaret hacmi, 21. yüzyılın ilk yarısında %20 ile %25 aralığına ulaşmıştır. 1956 yılında, ilk konteyner gemisinin denize indirilmesi uluslararası taşımacılık açısından dönüm noktası kabul edilmektedir. 1966 yılına gelindiğinde, ABD'nin Doğu Kıyısı ve Kuzey Avrupa arasında ilk transatlantik konteyner taşımacılığının gerçekleşmesi, uzun mesafeli konteyner ticaretinin başlangıcını oluşturmuştur.

Böylelikle, konteyner taşımacılığının yaygınlaşması uluslararası ticarete daha maliyetli olan deniz taşımacılığının daha fazla tercih edilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, dünya deniz ticareti 1950 yılından günümüze kadar küreselleşmenin etkisiyle önemli bir artış kaydetmiştir. 2007 yılında, uluslararası ticaret ilk kez küresel GSYH 'sinin %50'sini aşmıştır. Özellikle teknolojik gelişmelerin etkisiyle artan deniz ticareti, bu oranların büyümesi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (Notteboom ve diğerleri, 2022, s. 6-10).

Deniz ve okyanuslar üzerinden yürütülen ekonomik faaliyetler incelendiğinde, bu faaliyetlerin ilerleyen yıllarda daha fazla artış gösterebileceği; 2050 yılında deniz ticaretinin dört kat artabileceği, ayrıca 2050 yılına kadar gaz ticaretinin üç kat artacağı ve gaz ticareti büyüme eğilimini 2050 yılına kadar sürdürmesi beklenmektedir (Dvn, 2015, s. 19-20).

Dünya sanayisini besleyen en önemli hammaddelerin başında petrol ve doğal gaz gelmektedir. Petrol ticaretinin yaklaşık % 65'i deniz yoluyla, % 35'i ise petrol boru hatlarıyla sağlanmaktadır. Dünya sanayisine akan can suyu olan petrolün, daha ekonomik taşıma yöntemleriyle taşınması deniz ticaretinde stratejik geçiş rotalarına olan ihtiyacı artırmıştır. Bu nedenle petrol ve doğal gazın küresel enerji pazarına taşınmasında tercih edilen nakliye güzergâhı, küresel enerji pazarı açısından stratejik öneme sahiptir. Özellikle Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasası ve hidrokarbon taşımacılığı açısından bulunduğu konum itibarıyla çok fazla tercih edilmektedir (Sevim, 2012, s. 4387).

Şekil 2. Deniz Taşımacılığının Ana Rotaları ve Dar Rotalar (Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. of Maritime Business Administration, Texas A&M University)

Uluslararası ticaret ve enerji piyasası açısından denizleri önemli kılan en önemli unsurların başında, stratejik geçiş güzergâhları olan boğazlar, kanallar ve suyolları gelmektedir. Deniz taşımacılığında, bu rotaların tercih edilmesinde düşük maliyet, iklim

koşulları, mesafe, rota, deniz derinliği gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Özellikle, zorunlu geçiş noktaları olarak adlandırılan nakliye rotalarının büyük çoğunluğunu boğazlar ve su kanalları oluşturmaktadır. Zorunlu geçiş noktalarına ilaveten çekirdek yollar olarak adlandırılan büyük pazarlara hizmet taşıyan ticari nakliye akışını sağlayan ana yollar bulunmaktadır. Bir diğer yol ise, ikincil yollar olarak adlandırılan, yoğunlukla daha küçük pazarlara hizmet eden yollardır. Bu vesileyle, Jeopolitik ve jeoekonomi ilişkisi bağlamında ele alındığında, boğaz noktaları; birincil darboğazlar ve ikincil dar geçitler olarak iki ayrı şekilde ele alınabilir (Notteboom ve diğerleri, 2022, s. 80-89);

Birincil boğazlarda ulaşımın kesintiye uğraması, uluslararası ticareti olumsuz etkileme ihtimalini barındırmaktadır. Birinci darboğazlar, büyük okyanuslar ve denizler boyunca uzanan bağlantı noktalarını kapsamaktadır. Bu boğazlar, küresel emtia ve mal pazarında kilit konumdadırlar. Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Malakka Boğazı birincil darboğazlardan bazılarıdır. Bu boğazların herhangi bir nedenden dolayı kapatılması durumunda, deniz trafiği mesafesinin uzaması, zaman kaybı ve ek maliyet gibi durumlara yol açabilecektir. Özellikle, Basra Körfezi'ne açılan kapı olan Hürmüz Boğazı, dünya hidrokarbon pazarı ve enerji piyasası hayati öneme sahiptir. Boğazın İran'ın kontrolünde yer alması, İran'a deniz ulaşımı açısından jeoekonomik ve jeopolitik avantajlar sağlamaktadır. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'nin Umman ve Arap Denizlerine açılan kapısı olması İran boğazın stratejik önemini kullanarak kendisine yöneltilen tehditleri boşa çıkarabilmektedir. Nitekim, boğazdan günlük ortalama 17 milyon varil petrol geçmesi, dünya petrol piyasası açısından boğazın önemini ortaya koymaktadır. Zira bu boğazın aksamasının doğuracağı ekonomik sonuçlar, alternatif ulaşım tercihlerini zorunlu kılacaktır. Ortadoğu'da üretimi yapılan petrolün %90'ı Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmaktadır. Dolayısıyla, boğazın bölge ekonomisi açısından kilit rol oynadığı düşünülmektedir (BÜSAM, 2010).

Boğaz, zaman zaman İran ve ABD'yi karşı karşıya getirmektedir. İran'a yöneltilen ekonomik yaptırım tehditlerine karşı bir adım olarak İran, boğazı geçiş trafiğine kapatma tehdidi ile üzerindeki ekonomik baskıyı kırma çabası söz konusu olabilmektedir. Bu durum enerji piyasasında fiyat dalgalanmalarının yaşanmasına yol açabilmektedir (Elçi, 2019, s. 158).

Hürmüz Boğazı'nın, deniz ticareti ve enerji piyasası açısından önemi şu şekildedir:

- Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlamaktadır. Küresel deniz ticaret hacmindeki payı (2023) % 11,1'lik pay ile ikinci sırada yer almaktadır (Nightingale 2024, Clarksons Araştırma Hizmetleri'ne dayanmaktadır).
- Dünya deniz ticareti hacminde en fazla paya sahip boğazlar arasında yer almaktadır.
- Emtia başına küresel deniz ticareti hacminde %39'luk pay ile en fazla orana sahiptir.
- Hürmüz Boğazı, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin uluslararası sulara açılan tek suyoludur. Yaklaşık olarak, ortalama her on dakika içerisinde bir tanker gemisi ve ticari gemi yapmakta; günlük ortalama ise 14 büyük petrol tanker gemisi geçiş yapmaktadır (Omidi, 2011).
- Hürmüz Boğazı, Türk Boğazları ile kıyaslandığında küresel enerji güvenliği için kritik öneme sahip olan bu boğazdan, dünya enerji üretiminin önemli bir kısmı Hürmüz üzerinden geçmektedir. Türk Boğazları, Karadenize kıyısı olan ülkeler için tek çıkış noktası; Avrupa ile Asya arasındaki ana ticaret yoludur. Hürmüz Boğazı, bölgesel kriz durumlarında geçiş güvenliği doğrudan etkilenebilirken, Türk Boğazları'nda bu risk nispeten düşüktür. Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan petrol ve petrol sıvıları hacmi, Türk

Boğazları üzerinden taşınan petrol ve petrol sıvıları hacminden 7 kat daha fazla hinterlanda sahiptir.

- Küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20'si Hürmüz Boğazı üzerinden geçmektedir.
- 2024-2025 verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20,9 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçmektedir. Bu miktar, dünya petrol tüketiminin yaklaşık %20'sine ve küresel deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık %25'ine karşılık gelmektedir (S and P Global Commodity Insights (2023); Nightingale A (2024); Clarksons Research (2024g); and United States Energy Information Administration (2024) ve (UNCTAD, 2024, s. 19-25).

3. HÜR MÜZ BOĞAZI'NIN DÜNYA VE BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİ

Şekil 3. Hürmüz Boğazı Uydu Görüntüsü (Uzay Mekiği Columbia'nın 22 Ekim-1 Kasım 1992)

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan kuzeyinde İran, güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman bulunan, 167 km. uzunluğa ve 39-96 km arasında değişen genişliğe sahip, Ortadoğu'nun en önemli boğazlarından biridir. Boğazı stratejik ve ekonomik açıdan değerli kılan bir diğer husus, bulunduğu coğrafyanın dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olmasıdır. Bu durum, Hürmüz Boğazı'nı dünya enerji piyasası açısından stratejik önemi yüksek bir noktaya taşımaktadır. Ayrıca dünya petrolünün üçte birinin bu boğazdan geçtiği bilinmektedir (Ahmad, 2024).

Tablo 1. Hürmüz Boğazın'dan Taşınan Ham Petrol, Kondensat ve Petrol Ürünleri Hacmi (2018-2026 milyon varil/gün)

Konum	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hürmüz Boğazı Üzerinden Taşınan Ham Petrol, Kondensat ve Petrol Ürünleri Hacmi	21,4	20,0	18,4	19,0	21,1	20,5	20,9	20,0	17,2
Ham Petrol ve Kondensat	16,5	15,2	13,7	14,0	15,6	15,6	14,9	14,4	12,1
Petrol Ürünleri	4,9	4,9	4,8	4,9	5,5	5,9	5,9	5,6	5,1
Dünya Geneli Deniz Petrol Ticareti	78,5	78,2	73,0	74,3	76,2	77,5	77,6	78,0	74,5
Dünya Toplam Petrol ve Diğer Sıvı Yakıtları Tüketimi	100,1	100,9	91,6	97,6	99,9	101,9	101,9	102,8	101,3
Hürmüz Boğazı Üzerinden LNG Akışı (Milyar fit Küp/Gün)	10,3	10,6	10,4	10,5	10,9	10,5	10,4	11,4	8,2

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), *Kısa Vadeli Enerji Görünümü*, Mayıs 2024, 2026 ve Vortexa tanker takibi ve FACTS Global Energy'ye dayalı EIA analizi. (Not: Dünya deniz petrol ticareti, küresel dar geçitlerden ve Ümit Burnu'ndan geçen hacimler ve ülke içi hacimler hariç tutulmuştur.)

2018-2026 yılları arasında Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan petrol ürünleri ile ilgili Tablo 1'deki verilere göre; ham petrol, kondensat ve petrol ürünleri hacmi 2018 yılında 21,4 milyon varil/gün iken, 2025 yılında bu sayı 20,0 milyon varil/gün seviyelerine 2026 ilk çeyreğinde ise 17,2 seviyelerine gerilemiştir (EIA, 2026).

Tablo 2. Dünya Üzerinde Stratejik Sınır Kapılarından Taşınan Ham Petrol ve Petrol Sıvılarının Hacmi 2018-2026 (milyon varil/gün)

Konum	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Malakka Boğazı	23,0	23,1	22,8	21,9	22,9	23,7	24,1	23,1
Hürmüz Boğazı	21,4	20,0	18,4	19,0	21,1	20,9	20,0	17,2
Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı	6,4	6,2	5,3	5,1	7,3	8,8	9,1	8,0
Babülmendep	6,4	6,0	5,2	5,4	7,5	8,6	8,4	7,2
Danimarka	3,3	3,4	3,1	3,1	4,2	4,9	5,1	4,8
Türk Boğazları (Çanakkale)	3,4	3,5	3,3	3,4	3,2	3,4	3,5	3,3
Panama Kanalı	1,4	1,5	1,7	1,8	2,1	2,1	2,2	2,0
Ümit Burnu	7,6	7,5	7,7	7,0	5,9	6,0	6,3	7,4
Dünya deniz petrol ticareti	78,5	78,2	73,0	74,3	76,2	77,5	78,0	74,5
Dünya toplam petrol arzı	100,1	100,9	91,6	97,6	99,9	101,9	102,8	101,3

Kaynak: ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), *Kısa Vadeli Enerji Görünümü*, Mayıs 2026 (EIA, 2026).

(Not: Danimarka Boğazları, Kiel Kanalı'ndan geçen akışları içermez. Panama Kanalı'na ait veriler mali yıla göredir. EIA dönüşüm faktörleri ve hesaplamaları kullanılarak Vortexa tanker takibi ve Panama Kanalı Otoritesi'ne dayalı EIA analizi)

Tablo 2 verileri incelendiğinde, Hürmüz Boğazı ve dünya enerji piyasasıyla ilgili birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur (EİA, 2026):

- Hürmüz Boğazı, diğer boğazlarla kıyaslandığında, dünya petrol ve LNG ticareti açısından en büyük paya sahip, kritik konumda bulunan boğazlar arasında yer almaktadır.
- Hürmüz Boğazı üzerinden günlük ortalama taşınan ham petrol ve petrol sıvıları hacmi, 2018 yılından 2020 yılına kadar azalış göstermesine rağmen 2021 yılından itibaren artış göstermeye başlamıştır.
- 2018 yılı toplam dünya petrol ve diğer sıvılar arzı, günde yaklaşık 100,1 milyon iken; bu sayı 2020 yılında gerileme kaydetmiş, 2021'den itibaren toparlanma göstererek 2024 yılında 100,9 milyon varil/gün seviyesine ulaşmıştır. Bu miktarın yaklaşık %76'sının, yani 77,5 milyon varil/gününün deniz yoluyla taşındığı tahmin edilmektedir.

Tablo 3. Hürmüz Boğazı Üzerinden Taşınan Ham Petrol ve Kondensat Hacmi 2018-2026 (milyon varil/gün)

Menşei/İthal Eden	Ülke	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menşei	Suudi Arabistan	6,8	6,3	6,1	6,2	6,8	6,2	5,3	5,1	4,2
	BAE	1,7	2,0	1,8	1,8	2,2	2,0	1,9	1,8	1,5
	Irak	3,3	3,4	2,7	2,8	3,1	3,2	3,0	3,1	2,7
	Kuveyt	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	1,4
	Katar	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4
	İran	1,9	0,7	0,3	0,7	0,9	1,3	1,4	1,5	1,2
	Diğer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
İthal Eden	Çin	3,3	3,6	4,0	4,1	4,5	5,0	3,0	3,4	2,9
	Hindistan	2,7	2,4	2,1	2,3	2,4	1,9	2,5	2,6	2,2
	Japonya	2,3	2,2	1,9	1,8	1,9	1,7	2,0	2,1	1,8
	Güney Kore	1,9	1,7	1,6	1,4	1,7	1,7	1,8	1,9	1,6
	Diğer Asya	2,4	2,5	2,0	2,2	2,4	2,2	2,5	2,6	2,3
	Avrupa	1,4	0,9	0,6	0,5	0,9	1,0	1,0	1,1	0,9
	ABD	1,4	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4
	Suudi Arabistan	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Diğer	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6

Kaynak: U.S. Energy Information Administration analysis based on Vortexa tanker tracking

Tablo 3 verileri incelendiğinde, ham petrol ve kondensatın günlük geçiş hacmi, petrolün menşei ve varış yaptığı ülkelerle ilgili birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur:

- 2018 yılında Hürmüz Boğazı üzerinden günlük ortalama 21,3 milyon varil petrol geçişi sağlanmıştır. 2020-2022 yılları arasında Kovid-19 salgınının yarattığı küresel ekonomik gerilemenin ardından, 2022 yılında günlük petrol geçişi talebinin toparlanmasıyla yaklaşık 2,4 milyon varil/gün artmıştır (Tablo 3). OPEC ülkeleri tarafından, 2023'e kadar devam eden ham petrol üretiminde bir dizi kesintiye

gidilmiştir. Bu durum özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE tarafından Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ham petrol ihracatı ve akışında yaşanan düşüşün temel nedenlerindedir. ABD tarafından 2018 yılında bir dizi yaptırım uygulanan İran'ın petrol ihracatında yaşanan düşüş İran'ın petrol ihracatını Çin'e kaydırmıştır. 2023 yılında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol ve kondesatın %83'ünün Asya pazarına taşındığı tahmin edilmektedir. Asya pazarına taşınan hammaddenin başlıca varış noktaları Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'dir. 2026 yılında ABD-İran gerilimi nedeniyle boğaz üzerinden taşınan petrol hacmi önemli düşüş yaşamıştır (EIA, 2024).

- Suudi Arabistan petrol ihracatçısı ülkeler arasındadır. Lakin Tabloda Suudi Arabistan'ın petrol ithal eden ülkeler listesinde görünmesinin bazı nedenleri bulunmaktadır: Suudi Arabistan'a ait rafinelerin Teknik ihtiyaçları doğrultusunda ham petrol ve kondesat ithalatı yapılması; Serbest bölge veya ticaret limanı statüsündeki bölgelerde yapılan geçici depolamaların ithalat kalemine yansması; Swap (takas) anlaşmaları kapsamında, coğrafi yakınlık ve lojistik avantajlar sebebiyle ithalat gibi görünen işlemlerin olabilmesi gibi başlıca nedenler Suudi Arabistan'ın ithalatçı ülkeler listesinde görülmesine neden olabilir.
- Suudi Arabistan'ın, Hürmüz Boğazı üzerinden diğer ülkelerden daha fazla ham petrol ve kondesat taşıdığı görülmektedir. Ayrıca, petrol ihraç eden Körfez ülkelerinin ihracat akışının büyük bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanmaktadır.
- ABD, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi ülkelerinden yaklaşık 0.5 varil/gün ham petrol ve kondesat ithal etmiştir. Bu sayı, ABD'nin ham petrol ve kondesat ithalatının %8'ine, petrol türevli sıvıların tüketiminin %2'sine tekabül etmektedir. Ancak 2018 yılından itibaren yerel üretimin artmasıyla Basra Körfezi ülkelerinden yapılan petrol ithalatı yarı yarıya azalmıştır (EIA, 2024).
- Saudi Aramco'dan edinilen bilgilere göre Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek petrol boru hatlarına yalnızca Suudi Arabistan ve BAE sahiptir. Saudi Aramco, şirketi 5 milyon varil/gün kapasiteli Doğu-Batı ham petrol boru hattına sahiptir. Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir kesintide, bu boru hatlarının alternatif olarak kullanılabilmesi tahmin edilmektedir (Aramco, 2024).

Şekil 4. Çatışma Kaynaklı Petrol Arz Kesintileri (Bank, 2024, s. 2-4)

Şekil 4 verileri incelendiğinde, geçmiş yıllarda körfez ülkelerinde yaşanan çatışmaların süresi boyunca petrol arzında yaşanan günlük ortalama arz kesintisi ifade edilmektedir. İran Devrimi'nde, günlük ortalama 5,6 milyon varil/gün petrol arzı kesintisi yaşanmıştır. Petrol Ambargosu, Kuveyt İşgali ve İran-İrak Savaşı gibi önemli olaylar nedeniyle petrol arzında düşüşler gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, çatışma ve krizlerin petrol arzını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

İran-İrak Savaşı'na ayrı bir parantez açıldığında, iki ülke arasında petrol ekonomisine yönelik stratejik yıpratma savaşı yürütülmüştür. 1980-1988 yıllarında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden taraflar arasında ticaret gemilerine yönelik karşılıklı saldırılara dayalı yıpratma savaşı, kayıtlara "Tanker Savaşları" olarak geçmiştir. Savaş süresi boyunca ticaret gemilerine yönelik 451 saldırı gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen saldırıların 283'ünden Irak sorumluyken, 168 saldırıdan İran sorumlu olmuştur. Saldırılarından 259'u tanker yüklü petrol gemilerine yönelik gerçekleşmiştir. Saldırıları nedeniyle Körfez'de ve boğazda 30 milyon tondan fazla nakliyenin hasar gördüğü tahmin edilmektedir. Tanker savaşları'nda oluşan zarara rağmen Körfez'in petrol ihracatı ciddi anlamda azalmamış, küresel petrol fiyatlarında önemli ölçüde artış görülmemiştir. Bunun nedeni, oluşan hasarın sayısal ifadesinin var olan petrol zenginliğinin yanında çok küçük bir paya sahip olmasıdır. Ancak, çatışma ve krizlerin ortalama günlük petrol arzını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (O'Rourke, 1988, s. 30).

2026 yılında Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan İran merkezli bölgesel gerilimler, küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından bir dizi ekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğurmuştur. Özellikle İran ile Batılı devletler arasında yaşanan diplomatik ve askeri gerilimlerin artması, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin endişeleri gündeme taşımıştır. 2026 yılı içerisinde bölgede yaşanan askerî hareketlilik, tanker gemilerine yönelik güvenlik tehditleri, insansız hava aracı saldırıları ve İran'ın dönemsel olarak boğaz trafiğini kısıtlayabileceğine yönelik açıklamaları, enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini artırmıştır (Harvey, 2026). Bu gelişmeler sonucunda Brent petrol fiyatları kısa süre içerisinde önemli ölçüde yükselmiş ve bazı dönemlerde varil başına 100 ABD dolarının üzerine çıkmıştır. 2026 yılında bölgesel krizlerin etkisi incelendiğinde İran merkezli bölgesel gerilimler sebebiyle petrol fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış; Brent petrol fiyatı zaman zaman 100 doların üzerine çıkmıştır. Küresel enerji arzı ve tedarik zincirlerinde önemli kırılma noktaları ortaya çıkmıştır (UNCTAD, 2026).

Küresel enerji piyasasında gerginliğe yol açabilecek en önemli konular arasında, Hürmüz Boğazı başta olmak üzere stratejik önemi yüksek geçiş rotalarının jeopolitik risklere maruz kalmasıdır. Kritik geçiş rotalarının herhangi birinde meydana gelebilecek aksama, çoğu dar geçit olduğundan, mevcut alternatif güzergâhların sınırlı olması nedeniyle ciddi etkilere yol açabilir. Ayrıca tercih edilecek alternatif ulaşım yolları maliyeti artırabileceği gibi ulaşım mesafesini uzatabileceği düşünülmektedir. Hürmüz Boğazına alternatif oluşturabilecek başlıca taşıma ve ulaşım güzergahları;

- **Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı (Petroline)**, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq tesislerinden başlayarak, Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan 1.200 km uzunluğundaki petrol boru hattıdır. Günde yaklaşık 5 milyon varil kapasiteye sahiptir. Hürmüz Boğazı'nı tamamen bypass edebilen en stratejik hatlardan biridir (EIA, 2023).
- **Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) - BAE Habshan'dan (Abu Dhabi)** başlayıp Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyre Limanı'na ulaşan bu hat, Hürmüz Boğazı'nı bypass eden stratejik bir alternatiftir. Yaklaşık 1,5 milyon varil/gün taşıma kapasitesine sahiptir (BP,2023).
- **Irak-Türkiye (Kerkük-Ceyhan) Petrol Boru Hattı**, Kuzey Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanır. Bu hat, Basra Körfezi'ni bypass ederek Akdeniz üzerinden dünya pazarlarına petrol sevkiyatı yapılmasını sağlar. Hürmüz'e bağımlılığı azaltmak açısından dolaylı bir alternatiftir (EIA, 2023).
- **Trans-Arap Boru Hattı (Tapline)**, Suudi Arabistan'dan başlayarak Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'ın Sayda Limanı'na uzanan eski bir boru hattıdır. 1980'lerden sonra kullanım dışı kalmış olsa da, stratejik kriz durumlarında yeniden canlandırılması tartışılmaktadır (Yergin, 2011).
- **Umman-Hindistan Denizaltı Boru Hattı (Plan Aşamasında)** Umman'dan Hindistan'a doğrudan denizaltı doğal gaz boru hattı projeleri, Hürmüz Boğazına olan bağımlılığı azaltma fikriyle geliştirilmiştir. Henüz inşa edilmemiştir (IPNG, 2023).

Hürmüz Boğazına alternatif sayılabilecek güzergahların çoğunun sınırlı kapasiteye sahip olması, Hürmüz Boğazı'nın kilit konumu göstermektedir. Nitekim Boğaz'ın, Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olduğu düşünülmektedir. Boğaz, Körfez petrolünü Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına ulaştıran stratejik bir kapı olarak görülmektedir. Küresel enerji piyasasına doğrudan etki edebilen Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş rotalarının, enerji güvenliği ve enerji piyasası açısından askeri ve politik riskler konusunda tehlike ve tehditlerden arındırılması gerektiği düşünülmektedir. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden yürüttüğü diplomatik ve askeri politikalar, risk varsayımlarının yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle küresel petrol fiyatlarında zaman zaman ani yükselişlere yol açabilmektedir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması varsayımı, başta uluslararası ilişkileri, dünya ticaretini ve enerji piyasasını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi bazı makroekonomik sonuçlar da doğurabileceği varsayılmaktadır. Boğazın herhangi bir nedenden dolayı aksamasının veya kapanmasının ekonomik, politik, hukuki ve askeri alanlarda önemli yansımalar doğurabilecektir. Bu olası sonuçların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Bölgedeki askeri ve politik riskler göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir askeri ve siyasi çatışma riskinin bölgede yayılım göstermesi ve bölge ülkelerinin çatışma içine çekilmesi durumunda, başta Körfez ekonomisi olmak üzere dünya ticareti ve

küresel enerji piyasası olumsuz biçimde etkilenebilir. Küresel gaz piyasası, petrol piyasası kadar etkilenmese de belirli riskler taşımaktadır. Küresel LNG ihracatında %20'lik paya sahip Katar'ın bölgede yaşanacak çatışmalara dahil olması halinde, küresel gaz piyasasının etkilenmesi kaçınılmazdır. İran, günlük ürettiği 3,2 milyon varil/gün petrolün yaklaşık 1,4 milyonunu ihraç etmektedir. Üretilen Petrolün büyük çoğunluğu Çin'e ihraç edilmektedir. Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri ve politik risk varsayımları, küresel petrol piyasasında aksama yaratabileceği gibi, özellikle bölgede en büyük petrol üreticilerinden biri olan İran ve İran'dan petrol ithal eden ülkelerin ekonomilerinin enerji piyasası üzerinde gelişecek risklerden olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir (Martin, Hittle, Di Odoardo, & Flowers, 2024).

- İsveç bankası SEB emtia baş analisti Bjarne Schieldrop'un çalışmalarında illeri sürdürdüğü tahminlere göre, kötü senaryo projeksiyonlarında Hürmüz Boğazı'nın bir ay veya daha uzun süreli kapalı kalması durumunda, ham petrol fiyatlarının 350 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği ve bu durumun dünya ekonomisinde çöküşe yol açabileceği; sonrasında ise petrol fiyatlarının ise 200 dolar seviyelerinin altına düşebileceği öngörüsünü ortaya atmıştır (Schieldrop, 2024).
- Petrol ve hidrokarbon türevlerinin dünyaya pazarına açılan ana kapısı konumundaki Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin uzun süreli durmasının, küresel ölçekte bir dizi makroekonomik sonuca yol açabileceği tahmin edilmektedir. Dünya Bankası tarafından yürütülen tahminlerine göre, boğazda yaşanabilecek ciddi bir kesinti, üretici ve tüketiciler açısından maliyetleri artırıcı etki yaratabilir; mal ve hizmet sektöründe ise yüksek fiyatlara neden olabilir. Petrol fiyatlarındaki artışın, gıda, ulaşım, perakende ve taşımacılık sektörlerinde maliyetleri yükseltebileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır (Bank, 2024, s. 17-40).

Şekil 5. Petrol Arzı ve Fiyatlarını Etkileyebilecek Üç Farklı Ölçekli Risk Senaryosu (Bank, 2024, s. 2-27).

Şekil 5 verilerine göre, Dünya Bankası'nın 2023 yılı petrol istatistikleri baz alınarak yürüttüğü odak senaryo projeksiyonunda, enerji piyasasını etkileyebilecek herhangi bir

çatışma olasılığının petrol fiyatlarında yaşanacak artış ve petrol arzı üzerindeki etki boyuttu üç farklı risk senaryosu şekilde sınıflandırılarak ele alınmıştır (Bank, 2024, s. 4-10):

- **Küçük Senaryo:** Küçük ölçekli aksaklık senaryosunda, petrol arzında günlük 0,5 milyon varil (2023 arzının %0.5-%2'si) azalma olabileceği; buna karşılık petrol fiyatlarında %3 ile %13 oranında artış meydana gelebileceği varsayılmıştır. 2011 Libya İç Savaşı Krizi sırasında petrol arzında meydana gelen yaklaşık %2 'lik düşüş, bu senaryo kapsamında değerlendirilmektedir.
- **Orta Senaryo:** Orta ölçekli aksaklık senaryosunda, küresel petrol arzı günlük 3 ila 5 milyon varil (2023 arzının %3-%5'i) azalabileceği; buna karşılık petrol fiyatlarının %21 ile %35 arasında artabileceği öngörülmüştür. 2003'teki Irak Savaşı sırasında petrol arzında yaşanan yaklaşık %2.3'lük düşüş bu senaryoya örnek olarak gösterilmektedir.
- **Büyük Senaryo:** Büyük bir kesinti senaryosunda, petrol arzı günlük 6 ile 8 milyon varil (2023 arzının %8-%13 arasında) azalma yaşanabileceği; buna karşılık petrol fiyatlarının %56 ile %75 arasında artabileceği varsayılmıştır. Bu ölçekteki bir krizin, bölgesel krize dönüşerek petrol arzını kesin biçimde kesintiye uğratma potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. Nitekim 1973 Petrol Krizi, petrol arzında bu aralıkta bir azalmaya ve petrol fiyatlarında benzer ölçekte bir artışa yol açan tarihsel bir örnek olarak değerlendirilmektedir.

Dünya enerji piyasasına akan petrolün çıkış noktası kabul edilen Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir kriz durumunun yaratacağı arz düşüşünün, petrol ihraç eden Körfez ülkeri ile sanayisi petrole bağımlı ithalatçı ülke ekonomilerini etkilenmesi muhtemeldir. Askeri çatışmaların ve siyasal istikrarsızlıkların, stratejik geçiş güzergâhları üzerinde yarattığı tehdit, küresel enerji piyasaları üzerinde kırılğan etkiler oluşturabilmektedir. Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi yüksek bir konumda bulunması nedeniyle, askeri ve siyasal gerilimlerin yarattığı güvenlik risklerinin analiz edilmesi, küresel petrol piyasası ve tedarik zinciri açısından son derece önemli görülmektedir. Bu anlamda, Hürmüz Boğazı'nın askeri ve politik risklerin yarattığı tehditlerden arındırılması, küresel petrol piyasası ve tedarik zinciri açısından kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek ciddi bir aksaklığın, boğazdan petrol akışının olumsuz etkileme olasılığı; petrol fiyatlarının hızlıca yükselmesine, tedarik zincirinde aksamalara ve enflasyonist baskıların oluşmasına yol açabilir. Bu tür bir gelişme, küresel istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahiptir. Petrol fiyatlarının hızlı artışı, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kar marjları üzerinde baskı oluşturabilme riski taşımaktadır (Ferrari, 2024, s. 32-33).

Nihayetinde, küresel enerji piyasasının istikrarlı ve güvenli hale gelmesi Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik risklerden arındırılmasıyla ilişkilidir. Bu sebeple, petrolün küresel piyasalara akışının sağlanmasında, Hürmüz Boğazı'na alternatif ulaşım ve altyapı yöntemlerinin geliştirilmesinin, boğaz'ın küresel enerji piyasası üzerindeki etkisini azaltabileceği beklenmektedir. İran'ın, petrol ihracatını sürdürebilmek amacıyla ve potansiyel olarak boğazı atlayabilecek Buşher Eyaleti'ne 1000 kilometrelik petrol boru hattı inşa etmesi, bu duruma örnek gösterilebilir (Carl, 2020).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarih boyunca suyolları, medeniyetlerin ekonomik, askeri ve siyasi gücünün şekillenmesinde üzerinde hâkimiyet mücadelesi verdikleri, insanlık tarihinin en önemli güç unsurları arasında yer almışlardır.

Stratejik boğazlar, kanallar ve suyolları; ticaretin güvenliği, enerji arzının sürekliliği ve küresel lojistik zincirlerinin işleyişi açısından kritik öneme sahiptir. Uluslararası ticaret ve enerji piyasası açısından stratejik geçiş rotaları, bölgesel ve küresel makroekonomik etkiye sahiptir. Bu etkinin yarattığı jeostratejik ve jeoekonomik konum, boğazların küresel enerji piyasasını doğrudan etkileyebilecek boyuta ulaşmaktadır. Özellikle, Hürmüz Boğazı yalnızca coğrafi bir geçiş noktası değil, küresel enerji güvenliğinin merkezinde yer alan bir jeostratejik düğüm noktasıdır. Dünya petrol ticaretinin dörtte birinden fazlasının ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin bu boğazdan geçmesi, bölgeyi küresel makroekonomi açısından vazgeçilmez kılmaktadır.

Araştırma bulguları, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir aksamanın, petrol fiyatlarında hızlı artışa, enerji tedarik zincirlerinde bozulmalara ve küresel ölçekte enflasyonist baskılara yol açabileceğini ortaya koymaktadır. Jeopolitik gerilimler, enerji güvenliğini kırılgan hale getirmekte; alternatif ulaşım yollarının sınırlı kapasitesi ise bölgenin stratejik önemini daha da artırmaktadır.

Bu nedenle politika yapımcılar, stratejik planlamacılar ve enerji sektörü paydaşları için şu öneriler öne çıkmaktadır:

1. Alternatif Güzergâhların Geliştirilmesi: Doğu-Batı Petrol Boru Hattı (Suudi Arabistan) ve Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (BAE) gibi mevcut hatların kapasitesinin artırılması, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltılabilir. Yeni uluslararası boru hattı projeleri ve LNG terminal yatırımları teşvik edilmelidir.
2. Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi: Körfez ülkeleri arasında enerji güvenliği odaklı diplomatik platformlar oluşturulmalı, ortak deniz güvenliği tatbikatları düzenlenmelidir.
3. Jeopolitik Risk Yönetimi: Zaman zaman bölgesel krizlerin ve ABD-İran geriliminin gündeme taşıdığı Hürmüz Boğazı, jeopolitik risklerden arındırılarak; Uluslararası kuruluşlar, boğazın kapatılması veya ticaretin kesintiye uğraması senaryoları için koordineli acil eylem planları geliştirmelidir.
4. Enerji Arz Çeşitliliği: İthalatçı ülkeler, enerji portföylerini çeşitlendirerek tek bir geçiş noktasına aşırı bağımlılıktan kaçınılmalı; yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmalıdır.

Hürmüz Boğazı'nın, başta Asya-Pasifik ülkeleri ve küresel makroekonomi açısından önemini korumaya devam edeceği beklenmektedir. Bu vesileyle, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere jeoekonomik prestije sahip enerji piyasasını etkileyebilecek geçiş rotalarının askeri ve politik risklerden arındırılması gerekmektedir. Enerji piyasasını etkileyebilecek olası risk senaryolarının, uluslararası ticaret ve enerji piyasası üzerindeki etkilerini hafifletecek alternatif çözümler geliştirilmelidir.

Yazar/Yazarlar Katkısı: Araştırmacılar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması beyanı bulunmamaktadır.

Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nde belirtilen kurallara uyulduğunu ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın

Etğine Aykırı Eylemler” e dayalı hiçbir işlem yapmadığımı beyan ederim. Aynı zamanda tüm etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.

Etik Kurul İzni: Araştırmanın niteliği Etik Kurul İzni gerektirmemektedir.

Finansman: Bu araştırma herhangi bir fon almamıştır.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma yapısı itibari ile veri beyanı bulunmamaktadır.

Yazma Yardımı için Yapay Zekâ Kullanımı: Yazar, çalışmada yazım yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan eder.

KAYNAKÇA

- Ahmad, Z. (2024). *Marineinsight*. Marineinsight: <https://www.marineinsight.com/know-more/biggest-straits-of-the-world/>
- Aramco, S. (2024). *SA Global Sukuk Limited Trust Certificate Issuance Programme*. Saudi Aramco.
- Bank, W. (2024). *Under the Shadow of Geopolitical Risks, 2-4*, World Bank.
- Boz, M. S. (2018). *Hürmüz Boğazı ve Önemi*. Stratejik Ortak. <https://stratejikortak.com/2018/12/hurmuz-bogazi-ve-onemi.html>
- BP Statistical Review of World Energy. (2023). <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf>
- Carl, N. (2020). *Criticalthreats*. Criticalthreats.: <https://www.criticalthreats.org/analysis/the-growing-iranian-threat-around-the-strait-of-hormuz>
- Demir, A. (2014). İran’ın Basra Körfezi’ni bloke etme ihtimali ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin uluslararası hukuk açısından analizi. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 13(1), 107-140.
- Dvn. (2015). *Dvn*. Dvn: <https://www.dvn.com/oceansfuture/>
- EIA. (2023). *Eia.gov*. EIA: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002>
- EIA. (2024). *Energy Information Administration*. Energy Information Administration: https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints
- Ferrari, A. (2024). Global Oil Supply Chains & the Impact of Ongoing Conflicts in the Middle East. *Butane Propane News*, 32-33. <https://bpnews.com/supply/global-oil-supply-chains-impact-ongoing-conflicts-middle-east>
- Indian Ministry of Petroleum & Natural Gas Reports, 2022
- International Energy Agency. (2025). *Strait of Hormuz*. IEA.
- Mahan, A. T. (2013). *Deniz Harbi Üzerine*. (T. Büyükonat, Trans.) İstanbul: Doruk Yayınları, 288
- Martin, P., Hittle, A.L., Di Odoardo, M., & Flowers, S. (2024). *Woodmackenzie*. Woodmackenzie: <https://www.woodmac.com/news/opinion/what-the-middle-east-conflict-means-for-oil-lng-and-the-global-economy/>
- Notteboom, T., Pallis, A., & Rodrigue, J.P. (2022). *Port Economics, Management and Policy*, 80-89. Routledge.

- O'Rourke, R. (1988). The tanker war. *Proceedings*, 114(5), 30.
<https://www.usni.org/magazines/proceedings/1988/may/tanker-war>
- Omidi, A. (2011). "Will Iran Block the Hormuz Strait?", *Foreign Policy Journal*, 23 Aralık 2012, <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/12/23/will-iran-blockthe-hormuz-strait/>
- Ratner, M, (2018), Iran's Threats, the Strait of Hormuz, and Oil Markets: In Brief, Congressional Research Service.
- Reuters. (2026). *US EIA concedes Middle East supply disruptions are far worse than expected*. Reuters News Agency. <https://www.reuters.com/business/energy/us-governments-energy-arm-assumes-strait-hormuz-will-stay-shut-through-late-may-2026-05-12/>
- Sayeed, A. (2024). *The Strait of Hormuz: A Critical Chokepoint for Global Energy Security*. Ausaf Sayeed. <https://ausafsayeed.com/the-strait-of-hormuz-a-critical-chokepoint-for-global-energy-security/>
- Schildrop, B. (2024). How high could oil prices go? *Street Signs*. (J. Bercetche, Interviewer) CNBC International. <https://www.cnbc.com/2024/10/08/strait-of-hormuz-what-supply-disruption-could-mean-for-oil-markets>
- Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği. İstanbul: *Journal Of Yaşar Universty*, 7(26), 4387-4391.
- DPT. (2007). *Dokuzuncu Kalkınma Planı Deniz Yolu Ulaşımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2007-2013*. Devlet Planlama Teşkilatı. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Dokuzuncu-Kalkinma-Planı-Denizyolu-Ulasimi-OIK.pdf>
- Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2020). *Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma*. Çantay Kitabevi.
- U.S. Energy Information Administration. (2026). *World oil transit chokepoints*. U.S. Department of Energy.
- UNCTAD. (2026). *Maritime trade shaped by trends in the world economy, with notable Shifts*. UNCTAD. <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2024>
- Vank, M. (1998). Uluslararası Boğazların Hukuki Statüsü Geçiş Rejimleri ve Türkiye Boğazları. *Ankara Barosu Dergisi*, 84-116.
- Wenger, A., Orttung, R., & Perovic, J. (2009). *Energy and the transformation of international relations*. Oxford University Press.
- Yergin, D. (2011). *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World*. Penguin Press.